

Primeiros Socorros em Queimaduras

2025

Dra. Danielle de Mendonça Henrique

Prof.^a Associada do Departamento Médico Cirúrgico – Área Crítica – Faculdade de Enfermagem UERJ

Prof.^a Permanente do Programa de Pós Graduação de Enfermagem - PPGENF UERJ

Enf^a Elidiane Souza Maia

Mestranda do Programa de Pós Graduação de Enfermagem - PPGENF UERJ

PRIMEIROS SOCORROS EM QUEIMADURAS

O QUE É UMA QUEIMADURA?

Queimadura é uma lesão na pele, geralmente causada por calor, eletricidade ou produtos químicos ou outros agentes. As lesões por queimaduras podem variar desde lesões mais leves tratáveis em casa até lesões importantes, que necessitam tratamento emergencial em um hospital, podendo até mesmo levar a óbito nos casos mais graves.

TIPOS DE QUEIMADURAS

»» EXISTEM CINCO CAUSAS PRINCIPAIS DE QUEIMADURAS:

QUEIMADURAS POR FOGO OU CHAMAS:
queimaduras causadas por fogo, ex.: lenha, aquecedores a querosene, álcool, gasolina ou outro líquido inflamável, fogos de artifício e incêndio.

QUEIMADURAS POR LÍQUIDOS QUENTES/ ESCALDADURA:
ex.: água fervente, chá, café, leite e sopa.

QUEIMADURAS POR SUPERFÍCIES QUENTES (OBJETOS E/OU METAIS QUENTES):
ex.: com utensílios de cozinha quentes ou ferros de passar.

QUEIMADURAS ELÉTRICAS:
queimaduras causadas por eletricidade, ex.: fios elétricos de alta tensão, tomadas elétricas e descarga elétrica (raio).

QUEIMADURAS POR PRODUTOS QUÍMICOS EM CONTATOS COM A PELE:

estas acontecem devido ao derramamento de produtos químicos corrosivos ou irritantes na pele. Ex.: produtos de limpeza de vaso sanitário domésticos, pesticidas, produtos químicos de baterias.

Fonte: INTERBURNS. Primeiros cuidados às queimaduras: um manual para profissionais de saúde comunitária. Coordenação e adaptação brasileira: José Adorno; Mário Frattini Gonçalves Ramos (Sociedade Brasileira de Queimaduras – SBQ). Brasília, 29 abr. 2021.

COMO SABER SE UMA QUEIMADURA É GRAVE?

LEMBRE-SE:

- A) quanto mais tempo a pessoa for exposta à fonte da queimadura, pior será a lesão e;
- B) quanto mais quente a superfície/líquido/chama que entra em contato com a pele, pior será a lesão.

A gravidade das queimaduras está relacionada a **profundidade, a extensão do corpo, a importância das áreas acometidas** (áreas especiais), as **condições em que as queimaduras ocorreram** e as **comorbidades da pessoa queimada**.

Acesse a página da Sociedade Brasileira de Queimaduras e saiba mais sobre a conjuntura das lesões térmicas Brasil!
<http://sbqueimaduras.org.br/>

1. CLASSIFICAÇÃO DAS QUEIMADURAS

Podemos classificar o paciente queimado quanto a **profundidade**, a **extensão** a partir da superfície corporal queimada, e a complexidade da queimadura.

1.1 Classificação das queimaduras quanto a profundidade

A pele é o órgão mais extenso do corpo, que se divide em epiderme e derme, juntas sua espessura varia, de 1 a 2 mm de espessura, a pele geralmente é mais grossa nos homens do que nas mulheres, atingindo o máximo de espessura em torno de 30-40 anos e então vai afinando, o que explica a maior vulnerabilidade de aprofundamento em queimaduras de crianças e idosos.

A pele tem muitas funções entre elas, proteção, homeostase de fluidos/eletrólitos e termorregulação, além de funções imunológicas, sensoriais e metabólicas (como a síntese de vitamina D).

A epiderme, camada mais externa e que serve como proteção ao meio ambiente e é avascularizada; e a derme, camada mais interna onde se encontram vasos sanguíneos, glândulas sebáceas e nervos. Localiza-se, também, o tecido subcutâneo, formado por tecidos fibrosos, elásticos e gordurosos.⁷ (Figura1)

Figura 1 – Camadas de profundidade da pele

✓ Queimadura de 1º grau

Considera-se lesão de primeiro grau aquela que atinge a camada mais externa da pele, a epiderme. Não provoca alterações hemodinâmicas, nem tão pouco é acompanhada de alterações clínicas significativas. Clinicamente a lesão é hiperemiada, úmida, dolorosa duram de 48 a 72 horas sem comprometimento hemodinâmico.

✓ Queimadura de 2ª Grau

As queimaduras de segundo grau envolvem a epiderme e a camada exterior ou superior da derme. Geralmente a maior parte dos apêndices dérmicos (pelos e glândulas) é poupada. Essas feridas são dolorosas, bastante avermelhadas, com ocorrência de bolhas e empalidecem com a pressão.

✓ Queimadura de 3º grau

Acomete a totalidade das camadas da pele (epiderme e derme) e, em muitos casos, outros tecidos, tais como tecido celular subcutâneo, músculo e tecido ósseo. Apresenta um aspecto esbranquiçado ou marmóreo; há redução da elasticidade tecidual, tornando-se rígido. Pode apresentar por transparência vasos sanguíneos trombosados. É a mais grave de todas as lesões térmicas, provocando lesões deformantes.

As figuras 2 e 3 apresentam a classificação das queimaduras de acordo com a profundidade.

Figura 2 - Profundidades da Lesão por Queimaduras

Fonte: Roth JJ, Hughes W.B. Burn Manual para tratamento de Queimaduras. Copyright© Rio de Janeiro: Wordpoint Brasil; 2016.

Figura 3

1.2 Classificação das queimaduras quanto a Extensão

A área queimada é estimada a partir da regra dos nove (Figura 3) popularmente conhecida em emergências. Haverá gravidade quando as queimaduras de segundo grau superficial forem maiores que a extensão de um braço e as profundas maiores que uma mão.

Figura 3 – Regra dos nove

Fonte: Roth JJ, Hughes W.B. Burn Manual para tratamento de Queimaduras. Copyright© Rio de Janeiro: Wordpoint Brasil; 2016.

1.3 Classificação quanto à Complexidade da Queimadura

Fatores predisponentes de gravidade como sexo e a faixa etária são fortes indicativos da gravidade da lesão, e sua estreita relação com a mortalidade. Além da área corporal total, o comprometimento de todas as camadas de pele e tecidos profundos, a inalação de fumaça e produtos tóxicos, idade abaixo de 30 anos e acima de 60 anos são preditivos de aumento na mortalidade. Índices são propostos para estimar a mortalidade após queimaduras severas.⁸

✓ **Pequeno Queimado**

Considera-se como queimado de pequena gravidade o paciente com:

- Queimaduras de primeiro grau em qualquer extensão, em qualquer idade e/ou;
- Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida até 5% em crianças menores de 12 anos, ou;
- Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida até 10% em maiores de 12 anos.

✓ **Médio Queimado**

Considera-se como queimado de média gravidade o paciente com:

- Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida entre 5% a 15% em menores de 12 anos, ou;
- Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida entre 10% a 20% em maiores de 12 anos, ou;
- Qualquer queimadura de segundo grau envolvendo mão ou pé ou face ou pescoço ou axila ou grande articulação (axila ou cotovelo ou punho ou coxofemoral ou joelho ou tornozelo), em qualquer idade;

- Queimaduras que não envolvam face ou mão ou períneo ou pé, de terceiro grau com até 5% da área corporal atingida em crianças até 12 anos, ou;
- Queimaduras que não envolvam face ou mão ou períneo ou pé, de terceiro grau com até 10% da área corporal atingida em maiores de 12 anos.

✓ Grande Queimado

Considera-se como queimado de grande gravidade o paciente com:

- Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 15% em menores de 12 anos, ou;
- Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 20% em maiores de 12 anos, ou;
- Queimaduras de terceiro grau com área corporal atingida maior do que 5% em menores de 12 anos, ou;
- Queimaduras de terceiro grau com área corporal atingida maior do que 10% em maiores de 12 anos, ou;
- Queimaduras de segundo ou terceiro grau atingindo o períneo, em qualquer idade, ou;
- Queimaduras de terceiro grau atingindo mão ou pé ou face ou pescoço ou axila, em qualquer idade, ou;
- Queimaduras por corrente elétrica.

Será igualmente considerado grande queimado ou queimado de grande gravidade, o paciente que for vítima de queimaduras de qualquer extensão que tenha associada a esta queimadura uma ou mais das seguintes situações: lesão inalatória; politrauma; fratura óssea em qualquer localização; trauma craniano (diagnosticado por exames radiológicos ou por quadro clínico); choque de qualquer origem; insuficiência renal; insuficiência cardíaca; insuficiência hepática; diabetes; distúrbios da coagulação e hemostasia; embolia pulmonar; infarto agudo do miocárdio;

quadros infecciosos graves decorrentes ou não da queimadura (que necessitem antibioticoterapia venosa).

IMPORTANTE

- Se o paciente tiver queimado seu rosto ou tiver sinais de lesão por inalação (lesão das vias aéreas ou pulmões), precisará de encaminhamento.

» **Quais são alguns sinais de lesão por inalação?**

Tosse (com secreção escura e/ou fuligem), garganta arranhando, dificuldade de respirar, dor ou rigidez torácica, cefaleias, ardência nos olhos.

- Sempre encaminhe o paciente no caso de queimadura química, elétrica ou por radioatividade, independentemente do tamanho da queimadura.

- Se a ferida não começar a cicatrizar nos primeiros dias, ou se parecer estar infeccionada (pus ou vermelhidão em volta da ferida), o paciente deverá ser encaminhado.

Se o paciente estiver em condição crítica e necessitar de suporte imediato de vida, ligar para SAMU(192) ou Bombeiro(193) e encaminhá-lo para o hospital mais próximo.

Fonte: INTERBURNS. Primeiros cuidados às queimaduras: um manual para profissionais de saúde comunitária. Coordenação e adaptação brasileira: José Adorno; Mário Frattini Gonçalves Ramos (Sociedade Brasileira de Queimaduras – SBQ). Brasília, 29 abr. 2021.

2. PRIMEIROS SOCORROS EM QUEIMADURAS

Se você estiver no cenário do acidente, primeiramente retire a fonte de queimadura: ex.: apague o fogo, retire o elemento quente.

Ao usar um extintor, lembre-se de:

1. agir com firmeza e decisão, sem se arriscar demais
2. manter a calma e afastar as pessoas
3. desligar os circuitos elétricos envolvidos
4. constatar não haver risco de explosão
5. usar o agente extintor correto
6. observar para que não haja reincidência dos focos

Num ambiente tomado pela fumaça, use um lenço molhado para cobrir o nariz e a boca e saia rastejando, respirando junto ao piso. Molhe bastante suas roupas e mantenha-se vestido para se proteger. Vendo uma pessoa com as roupas em chamas, obrigue-a a jogar-se no chão, envolva-a com um cobertor, cortina, etc.

Se uma pessoa estiver em chamas, ela deve ser orientada a “PARAR, DEITAR E ROLAR” para apagar o fogo.

Fonte: <http://www.ufrj.br/institutos/it/de/acidentes/fogo.htm>

PASSOS DOS PRIMEIROS SOCORROS:

1. Com uma queimadura por chama/calor, deve-se derramar água limpa na temperatura ambiente, continuamente, sobre a área da lesão, por aproximadamente 20 minutos para ajudar a resfriar a queimadura.

2. Com uma queimadura química, é importante lavar a queimadura com água corrente para remover/diluir os produtos químicos. Certifique-se de que não haja água escorrendo pelo corpo para que não seja causada mais irritação. Ex.: se o

produto químico estiver na cabeça, **não deixe que escorra água para dentro dos olhos onde poderia causar ainda mais dano.**

Como tratar queimaduras de forma adequada

✓ O que fazer	O que não fazer ✗
Lavar com água corrente em temperatura ambiente	Lavar com água gelada ou passar gelo
Proteger a queimadura com um pano limpo	Utilizar produtos (creme dental, borra de café, clara de ovo, etc.)
Buscar atendimento de saúde	Tratar a queimadura em casa

Corpo em chamas: o que fazer?

Ficar parado

Deitar no chão

Rolar

Bolhas devem ser tratadas apenas por um profissional de saúde

Queimaduras devem ser tratadas adequadamente para evitar o agravamento da lesão

Em caso de queimaduras graves, ligar:

 Samu: 192

 Corpo de Bombeiros: 193

 Fonte: Ministério da Saúde

Fonte: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/09/saiba-como-agir-em-caso-de-queimaduras-leves-ou-graves>